

ӘОЖ 371.398:514.182.2

МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА STEM ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

ОСМАНОВ ШАХЗОД ЮСУПЖАНҰЛЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Математика, физика және информатика факультетінің
2 курс магистранты, 7М01501 – Математика

Ғылыми жетекшісі – **КАПАРОВА РЫМКУЛ МУКАТАЕВНА**

PhD, аға оқытушы
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада геометрия пәнін оқытуда STEM технологияларын қолдану мүмкіндіктерін ұйымдастыру мәселелері қарастырылады. Геометрия пәнінде STEM әдістерін енгізу арқылы кеңістіктік ойлау қабілетін арттырып, теориялық білімді практикалық қолданыспен ұштастыру келтіріледі. Geogebra, SketchUp, Desmos және Shapr3D сияқты заманауи цифрлық құралдарды пайдалану арқылы геометриялық ұғымдарды меңгерудің тиімді әдістері талданады. Аталған бағдарламаларда оқушыларға кеңістікте модельдеу, графикалық визуализация және интерактивті есептерді шешу мүмкіндіктері көрсетіледі.*

***Кілт сөздер:** STEM, геометрия, 3D модельдеу, технология, математика, Geogebra, SketchUp, Desmos, Shapr3D.*

Кіріспе

STEM – бұл ғылым, технология, инженерия және математика салаларын бір жүйеге біріктірген білім беру әдісі болып табылады. Бұл әдістің білім беруде артықшылығы - берілген ақпарат көзін меңгеруде теориялық бағытымен салыстырғанда практикалық қолданылуына басымдық берілуінде. STEM – ағылшын тіліндегі Science (ғылым), Technology (технология), Engineering (инженерия), Mathematics (математика) сөздерінің қысқарған түрі. STEM білім беру әдісі ғылыми және инженерлік технологиялар саласындағы жобалық жұмыстар үшін пәнаралық білім жүйесін ұсынады [1].

Қазіргі білім беруде STEM технологияларын, олардың ішінде Geogebra, Desmos, SketchUp және Shapr3D бағдарламаларын геометрияда қолданып оқыту өзекті мәселелердің бірі.

2019-2021 жылдары орын алған пандемия әсері технологиялардың жаңа бір деңгейге көтерілуіне әсер етті. Жыл сайын STEM арқылы білім беретін мамандарға сұраныс артып жатыр. Сәйкесінше, білім беру жүйесінде де STEM салаларын қамтитын оқыту тәсілінің маңыздылығы артты [2].

Geogebra, SketchUp, Desmos, Shapr3D құралдар оқу материалын көрнекі әрі интерактивті ұсынуға мүмкіндік береді. Geogebra нақты өлшемдерін пайдалану мен тапсырмаларды моделдеуге көмектесе, ал SketchUp стереометрия фигураларымен қолданбалы есептердегі объектілерді визуализациялауға ықпал етеді. Сонымен қатар Desmos жазықтық пен кеңістіктегі геометриялық денелердің сызбасын жеңіл қарастырса, Shapr3D геометрияны инженериямен тікелей байланыстырады. Бұл зерттеу жұмысы осы STEM - нің кейбір технологияларының тиімділігін талдап, олардың мектепте қолдану мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған.

STEM - технологияларын мектепте енгізу педагогика мамандарының кәсіби жағынан дамуын талап етеді. Педагогика мамандары жаңа педагогикалық әдістерді меңгеріп, практикалық сабақтарды ұйымдастыру қабілетін жетілдіріп отыруы қажет. Оқу бағдарламаларын STEM - технологияларына сәйкес бейімдеу оқушылардың білім сапасын

арттыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, *STEM* - білім беру инклюзивті оқытуды дамытуға да мүмкіндік береді, өйткені әртүрлі деңгейдегі оқушылар бірлескен жобалар арқылы білімдерін тереңдете алады [3].

STEM оқыту - біріктіріп оқыту - қазіргі заман талабы. Қазіргі жастардың білім алуында еркін самғауына жол ашатын жаңа мүмкіндік, сонымен қатар әлемдегі ғылым құпияларына үңіліп және өз қабілетін танытуына мүмкіншілік болып табылады [4].

1. Қазіргі заманғы *STEM* - білім беру жүйесі жаңа технологиялар мен әдістерді қолдануға негізделген. Оның басты мақсаты - оқушылардың теориялық білімдерін практикада тиімді пайдалану қабілеттерін дамыту.

STEM - пәндерді оқыту арқылы әртүрлі салалар арасындағы өзара байланысты нығайтуға болады, сондай-ақ оқушыларға күрделі мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл оқыту әдісі пәндер арасындағы ықпалдастыққа сүйене отырып, ғылыми-техникалық құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.

STEM - білім беру барысында зерттеу, тәжірибелік жұмыстар және инженерлік жобалау әдістері ерекше маңызға ие. Оқушылар шынайы өмірдегі мәселелерді шешу үшін ғылыми және математикалық білімдерін қолданады. Мұндай тәсіл олардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, шығармашылық әлеуеттерін кеңейтеді. Сонымен қатар, *STEM* - оқыту инновациялық педагогикалық технологияларды енгізуді қажет етеді. Бұл бағытта робототехника, 3D модельдеу, бағдарламалау және инженерлік дизайн сияқты әдістер кеңінен қолданылады.

Цифрлық технологиялардың дамуы *STEM* - білім беруді жаңа деңгейге көтерді. Виртуалды зертханалар, онлайн - платформалар және түрлі цифрлық оқыту құралдары оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, білім алу үдерісін тиімді етеді. Экономикасы дамыған мемлекеттер *STEM* - білім беруге ерекше көңіл бөледі, себебі ол білікті мамандарды даярлаудың негізгі құралы болып саналады. *STEM* - оқытудың басты мақсаты - оқушыларды технологиялық өзгерістерге бейімделе алатын, бәсекеге қабілетті тұлға ретінде қалыптастыру.

Бұл тәсіл мектеп бағдарламасының мазмұнын жаңартуға және оны заманауи талаптарға сәйкестендіруге ықпал етеді. *STEM* - оқыту оқушылардың зерттеу жүргізу, талдау жасау және өз бетімен шешім қабылдау дағдыларын жетілдіреді. Сонымен қатар, оларды топта жұмыс істеуге, өз ойларын дәлелдеуге және шығармашылық жобалар жасауға ынталандырады. Білім беру жүйесінде *STEM* - пәндердің интеграциялануы ғылыми және инженерлік жаңалықтардың пайда болуына ықпал етеді.

STEM - білім беруді тиімді енгізу үшін мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіру маңызды. Оқытушылар инновациялық әдістерді меңгеріп, оқушыларды практикалық зерттеулерге тарту қабілеттерін дамытуы қажет. Сонымен қатар, *STEM* - технологияларын оқу процесіне енгізу үшін мектептердің материалдық - техникалық базасын жақсарту да өзекті мәселе болып табылады. Осылайша, *STEM* - білім беру оқушылардың жан - жақты дамуына ықпал етіп, оларды ғылым мен техника саласына қызығушылығын арттыруға бағытталған.

2. Мектепте геометрия пәнін оқытуды едәуір жеңілдетін бірнеше *STEM* технологиясының мүмкіндіктерін қарастырайық.

Shapr3D - интуитивті интерфейсi мен функционалды мүмкіндіктері бар қуатты модельдеу бағдарламасы. Бұл бағдарлама геометриялық фигураларды визуалды түрде құруға, оларды түрлендіруге және әртүрлі параметрлер бойынша зерттеуге мүмкіндік береді. Мұғалімдер үшін *Shapr3D* оқушыларға күрделі кеңістіктік фигураларды түсіндіруде таптырмас құрал бола алады. Оқушылар материалдардағы кескіндерді ғана емес, үш өлшемді модельдерді де көріп, олардың қасиеттерін түсіне алады. Бағдарламаны қолдану арқылы геометриялық денелерді интерактивті түрде зерттеу оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытады. Бұл құрал арқылы оқушылар әртүрлі есептерді шешуде шығармашылық тәсілдерді қолдана алады.

1-мысал. Шаңырағының диаметрі 2 м, ал киіз үйдің табанының радиусы 6 м. Егер диогональдық қимасының диогоналы 13 - ке тең және шаңырақтан жерге дейінгі арақашықтық 8 м. Есігінің ауданы $S = 6,25$. Киіз үйдің уығының ұзындығын табыңыз. Киіз үйдің сызбасын Shapr3D бағдарламасында қарастырайық. Киіз үйдің сызбасы 1 - суретте көрсетілген.

Сурет 1 - Киіз үй (Shapr3D модельдеу бағдарламасы көмегімен салынған)

Геометрияның ұлттық қолданбалы есептерімен жұмыс жасау барысында, берілген объектінің (*киіз үй, сандық, қазан*) сызбасын *Shapr3d* модельдеу бағдарламасы көмегімен алу жеңіл әрі қолайлы.

GeoGebra - динамикалық математикалық бағдарламалық жасақтама. Бұл бағдарлама геометриялық фигураларды интерактивті түрде құруға және өзгертуге мүмкіндік береді. Оқушылар бұл бағдарламада геометриялық фигуралардың әрбір элементтерін қарастыра алады. *GeoGebra* арқылы фигуралардың элементтерінің сандық өлшемін өзгерткенде, олардың сипаттамалары қалай өзгередінін байқауға болады. Дәстүрлі сызба құралдарымен салыстырғанда, уақытты үнемдеуге және дәлдікке қол жеткізуге көмектеседі. Бағдарламаның интерфейсі қарапайым, сондықтан оны кез келген адам тез меңгере алады. Сонымен қатар, ол ғылыми жобалар мен зерттеулер жүргізуге ыңғайлы. Бұл құрал әзірше тек жоғары оқу орындарында да кеңінен қолданылады.

2 - мысал. $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ тікбұрышты призмада $BC = 4$, $BA = 3$, $BB_1 = 2$. C_1 нүктесінен BDA_1 жазықтығына дейінгі қашықтықты табындар [3]. Бұл есептің сызбасын *Geogebra* бағдарламасында қарастырамыз. Тік бұрышты призма 2 - суретте көрсетілген.

Сурет 2 - Тік бұрышты призма (*Geogebra* бағдарламасы көмегімен салынған)

SketchUp - үш өлшемді модельдеуге арналған бағдарлама, ол геометриялық пішіндерді көрнекі түрде бейнелеуге мүмкіндік береді. Бағдарламаның көмегімен күрделі фигураларды тез әрі дәл құрастыруға болады. Сонымен қатар, ол геометриялық денелердің көлемін, беттік ауданын және пропорцияларын есептеуді жеңілдетеді. Бұл құрал оқушылардың кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Теориялық білімді интерактивті модельдер арқылы түсіндіру оқу үдерісін әлдеқайда тиімді етеді. Архитектура және дизайн салаларында геометриялық есептерді шешу мақсатында *SketchUp* кеңінен қолданылады. Бағдарлама симметрия, айналу және пропорция ұғымдарын айқын көрсетуге көмектеседі. Практикалық тапсырмалар арқылы оқушылар үшөлшемді модельдеуді меңгеріп, өз дағдыларын дамыта алады. Цифрлық технологиялардың дамуы геометрияны оқытудың жаңа әдістерін енгізуге жол ашады. Осылайша, *SketchUp* - геометрияны үйренуде инновациялық әрі пайдалы құрал ретінде маңызды орын алады.

3 - мысал. Илиястың үйінің негізі қырлары 3 м болатын текше сияқты, ал шатыры болса табандары теңқабырғалы үшбұрыш болатын призмадан тұрады. Илиястың үйінің көлемін табындар. Есептің берілгеніне қарап үйді елестету күрделі екенін байқауға болады. Бұл жерде *SketchUp* - тың көмегіне жүгінсек болады. Үй сызбасы 3 - суретте көрсетілген.

Сурет 3 - Үй сызбасы (*SketchUp* бағдарламасы арқылы салынған)

Desmos - математикалық графиктерді салуға және талдауға мүмкіндік беретін интерактивті бағдарлама. Геометрияда бұл құрал фигураларды визуалды түрде бейнелеп, олардың қасиеттерін түсінуге мүмкіндік береді. Оқушылар шеңбер, үшбұрыш, парабола сияқты фигураларды динамикалық түрде өзгертіп, олардың параметрлерін зерттей алады. *Desmos* бағдарламасы есептерді жылдам шешуге және әртүрлі геометриялық құрылымдарды интерактивті түрде құруға мүмкіндік береді. Мұғалімдер оны оқушыларға теоремалар мен дәлелдеулерді түсіндіруде қолдана алады, бұл оқу процесін жеңілдетеді. Бағдарлама координаталық жазықтықтағы фигуралардың қозғалысын модельдеуге мүмкіндік береді, бұл кинематика және трансформацияларды зерттеуге тиімді. Сонымен қатар, *Desmos* қолданушыларға бірлесіп жұмыс істеу және есептердің шешу жолдарын визуалды түрде бөлісу мүмкіндігін береді. Бұл құрал геометриялық интуицияны дамытып, оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін арттыруға ықпал етеді.

Desmos бағдарламасын жазықтықта берілген геометриялық есептердің ең басты көмекшісі деп айтсақ болады. Бағдарлама көмегімен кез келген планиметрия элементтерін салуға болады. Фигуралар элементтерін жылжытуға, тіпті өлшемдерін көруге болады.

И. Ф. Шарыгиннің мына бір есебін қарастырайық.

4 - мысал. $ABCD$ төртбұрышы берілген. $\angle BAD = 90^\circ$, ал $AB = AD$. Егер $BC + CD = 12$ ($BC \neq CD$) болса, төртбұрыш ауданын табыңыз $S_{ABCD} = ?$.

Desmos көмегімен есеп сызбасын салайық. $ABCD$ төртбұрыш сызбасы 4 - суретте көрсетілген.

Сурет 4 - $ABCD$ төртбұрыш сызбасы (*Desmos* бағдарламасы арқылы салынған)

Сызба көмегімен бізге нақты қандай фигураның ауданын табу керектігін түсіне аламыз және бізге берілген төртбұрыш элементтерімен өлшемдерінің нақты орнын көруге болады.

STEM - технологияларын геометрия сабақтарында қолдану оқушылардың кеңістіктік ойлауын, логикалық талдау қабілеттерін және шығармашылық әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Геометрия сабағында *STEM* -технологияларын тиімді қолдану үшін мұғалімдердің біліктілігін арттыру, оқушыларды зерттеу қызметіне баулу, интерактивті және тәжірибелік әдістерді кеңінен қолдану қажет. Жоғарыда қарастырылған бағдарламалық әдістер арқылы есепті орындау геометрияны оқытудың тиімділігін арттыруға және оқушылардың білім сапасын жақсартуға ықпал етеді. Қорытындылай келе, *STEM* - оқыту әдістерін геометрия пәніне енгізу болашақта білім беру сапасын арттыруға және инновациялық оқыту технологияларын дамытуға септігін тигізеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ожибаева З.М., Смагулов Е.Ж. Келдибекова А.О. Мектеп оқушыларына математика пәнін оқытуда STEM тәсілді жүзеге асыру мүмкіндіктері //Абылай хан атындағы ҚАЗХҚЖӨТУ - нің хабаршысы. Алматы, 2023. - Б.12 - 23.
2. Сақтағанова Г.Д. Математика пәнін оқытуда STEM білім беру жүйесін енгізу жолдары // Педагогика ғылымдары хабаршысы. Алматы, 2022. - Б. 47 - 51.
3. Османов Ш.Ю. Жалпы білім беретін мектепте геометрия пәнін STEM -технологияларын қолданып оқытуды жүзеге асырудың педагогикалық шарттары //«Қазіргі замандағы педагогика мен білім беру: оқытудың инновациялық әдістері» тақырыбында «XXI ғасыр - ұстазы» VI халықаралық ғылыми -тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы. Алматы, 28.03.2025. - Б.15 - 20.
4. Бекбауова А.У., Туребаева К.Ж. Оқушының пәнге құштарлығын арттыруда STEM технологиясын қолдану //Абай атындағы ҚАЗҰПУ - нің хабаршысы. - №4. Алматы, 2022. - Б.227 -239.
5. Смирнов В.А., Тұяқов.Е.А. Геометрия оқулығы: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11 - сыныпқа арналған оқулық. - Алматы: Мектеп, 2019. - 216 б.
6. Дилдабаева М.С. Внедрение технологий STEM в учебные заведения путем визуализации и моделирования математики //Известия КазУМО и МЯ имени Абылай хана. Серия Педагогические науки. - № 3. Алматы, 2024. - С. 444 - 456.
7. Жалпы білім беретін мектепте STEM бағыттары бойынша білім алушылардың ғылыми - зерттеушілік жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар //ҚР Білім және ғылым министрлігі; Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. - Астана: 2018. - 64 б.